

ISSN (o): 3030-3362

Nº 12(21)

27.12.2024

**RESEARCH AND
IMPLEMENTATION**
scientific-methodical journal

IF 2024
7.3

CERTIFICATE
Nº 078777

- ✓ EXACT SCIENCES
- ✓ NATURAL SCIENCES
- ✓ POLITICAL SCIENCES
- ✓ SOCIAL SCIENCES

- ✓ ECONOMIC SCIENCES
- ✓ TECHNICAL SCIENCES
- ✓ MEDICAL SCIENCES
- ✓ PEDAGOGICAL SCIENCES

O'zbek tilini rivojlantirish va tillarni aniqlash tizimlarini takomillashtirish

M.N.Ibroximova¹, A.Z.Tursunaliyev²

¹ *Asistent, Andijon mashinasozlik instituti*

² *Andijon mashinasozlik instituti 3-bosqich talabasi*

Annotatsiya. O'zbek tili uchun nutqni avtomatik aniqlash (ASR) tizimlarini rivojlantirish milliy axborot texnologiyalari infratuzilmasini mustahkamlash va global raqamli taraqqiyotga hissa qo'shishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada O'zbek tili fonetikasi va morfologiyasining o'ziga xosliklari, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish uchun qo'llanilayotgan texnologiyalar haqida so'z boradi. Mahalliy va xalqaro tajribalar asosida O'zbek tili uchun optimallashtirilgan ASR tizimlarini yaratishning asosiy yondashuvlari yoritiladi. Nutqni avtomatik aniqlash (ASR) texnologiyasi inson tomonidan aytilgan so'zlarni yozma matnga aylantirish imkonini beradi. Ushbu texnologiya orqali kompyuterlar va mobil qurilmalar ovozli buyruqlarni qabul qilishi va qayta ishlashi mumkin.

Kalit so'zlar: Nutqni avtomatik aniqlash, O'zbek tili, fonetika, morfologiya, sun'iy intellekt.

Dunyo bo'ylab nutqni avtomatik aniqlash tizimlari inson va mashina o'rtasidagi tabiiy muloqotni ta'minlash uchun keng qo'llanilmoqda. Ingliz, Xitoy va Rus tillarida yuqori darajada rivojlangan ASR tizimlari mavjud bo'lsa-da, O'zbek tili uchun bunday texnologiyalar hanz yetarli darajada rivojlanmagan. Buning asosiy sabablari qatoriga O'zbek tilining agglutinativ tuzilishi, fonetik va morfologik boyligi hamda katta hajmdagi raqamli ovozli ma'lumotlarning yetishmasligi kiradi. Ushbu maqola O'zbek tili uchun ASR tizimlarini yaratish va rivojlantirish yo'nalishida olib borilayotgan tadqiqotlar va ishlanmalarni yoritadi. Shuningdek, mavjud qiyinchiliklar va istiqboldagi yechimlar haqida fikr yuritiladi.

Received: 21 Dec. 2024

Accepted: 23 Dec. 2024

Published: 27 Dec 2024

Copyright:

© 2024 by the author.

Licensee Fer-Teach,

Fergana, Uzb.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

O‘zbek tili agglutinativ til bo‘lib, so‘zlar ko‘plab qo‘shimchalar orqali shakllanadi. Bu esa ASR tizimlari uchun quyidagi qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi:

Fonetik murakkablik: Bir xil tovushlarning turli kontekstlarda o‘zgarishi (assimilyatsiya va dissimilyatsiya hodisalari).

Morfologik boylik: So‘zlarning turli shakllarini aniqlash va ularni kontekstual ma‘nolariga qarab qayta ishlash zarurati.

Sheva va lahjalar: O‘zbek tilining hududiy shevalari va talaffuz farqlari nutqni aniqlash jarayonini qiyinlashtiradi.

ASR tizimlarini yaratish uchun katta hajmdagi ovozli ma‘lumotlar zarur. O‘zbek tilida bunday ma‘lumotlarning yetishmasligi quyidagi yo‘llar bilan hal qilinmoqda:

Ma‘lumotlar yig‘ish: Turli yosh, hudud va ijtimoiy guruhlar vakillaridan ovozli ma‘lumotlarni to‘plash.

Ochiq ma‘lumotlardan foydalanish: Jamoaviy loyihalar va ochiq manbalar orqali ma‘lumotlar bazasini boyitish.

Sintez qilingan ovozlar: Sun‘iy ravishda yaratilgan ovozli namunalar yordamida modelni o‘rgatish.

O‘zbek tili uchun ASR tizimlarini rivojlantirishda quyidagi texnologiyalar qo‘llaniladi. End-to-end modellar: DeepSpeech va Kaldi kabi ochiq kodli platformalar asosida ma‘lumotlarni qayta ishlash. Transformer arxitekturasi: Nutqni aniqlashda yuqori aniqlikni ta‘minlash uchun BERT va Wav2Vec texnologiyalaridan foydalanish. Transfer o‘rganish: Ingliz va Rus tillari uchun o‘qitilgan modellarni O‘zbek tiliga moslashtirish. Mahalliy tajriba: O‘zbekiston universitetlari va IT kompaniyalari tomonidan yaratilgan dastlabki ASR tizimlari. Xalqaro tajriba: Google, Microsoft va Yandex kabi kompaniyalar tomonidan boshqa tillar uchun ishlab chiqilgan texnologiyalarning O‘zbek tiliga moslashtirilishi. O‘zbek tili uchun ASR tizimlarini yaratish quyidagi sohalarda muhim ahamiyatga ega. Masofaviy o‘qitishda ovozli buyruqlarni qabul qilish va ularni matnga aylantirish. Tibbiy maslahatlar va xizmatlarda ovozli muloqot tizimlarini joriy etish. Elektron hukumat tizimida fuqarolar uchun ovozli yordam xizmatlarini taqdim etish. Mahalliy ma‘lumotlar bazasini kengaytirish va uni global platformalarda ochiq qilish. O‘zbek tilining sheva va talaffuz farqlarini

qamrab oladigan universal ASR tizimlarini yaratish. Sun'iy intellektni rivojlantirish orqali ovozli ma'lumotlar bilan ishlash samaradorligini oshirish mumkin. O'zbek tili uchun nutqni avtomatik aniqlash tizimlarini rivojlantirish, milliy tilni global raqamli ekotizimga integratsiya qilishning asosiy bosqichidir. Ushbu yo'nalishda olib borilayotgan izlanishlar va texnologik yondashuvlar milliy infratuzilmani rivojlantirish va foydalanuvchilarga qulaylik yaratishda katta ahamiyat kasb etadi. O'zbek tili agglutinativ til bo'lib, qo'shimchalar yordamida so'zlarni shakllantirish imkoniyati mavjud. O'zbekiston hududida nutqning turli shevalar va lahjalarga bo'linishi tizimning aniqlik darajasiga ta'sir ko'rsatadi. So'zlarning shakli va ma'nosini kontekstual ravishda aniqlash zaruriyati. Rus yoki Ingliz tillari uchun ishlab chiqilgan modellarni O'zbek tiliga moslashtirish. Yetarli ma'lumotlar bo'lmaganda sun'iy ovozlar yordamida ma'lumotlar bazasini boyitish. O'zbek tili uchun ASR tizimlari quyidagi sohalarida amaliy ahamiyatga ega. Masofaviy o'qitish tizimlarida ovozli buyruqlarni qabul qilish. Bemorlarning nutqini tahlil qilish orqali sog'liq monitoringi. Elektron hukumat tizimlarida ovozli yordamchilarni joriy etish. Vodafone dunyodagi eng yirik telekommunikatsiya provayderlaridan biridir. U turli so'rovlarni echish va qo'ng'iroqlaringizni tegishli bo'limlarga qayta yo'naltirish uchun sizga yo'l-yo'riq ko'rsatadigan ASR modellaridan foydalangan holda mijozlarga xizmat ko'rsatish va telefon o'tkazma xizmatlarini ishlab chiqdi. Media sanoati ham o'zining ko'plab loyihalarida ASR dan foydalanadi. Youtube jonli avtomatik taglavhalarni yaratuvchi sun'iy intellektga asoslangan yordamchini ishga tushirdi. Ekranda gaplashayotganingizda, yordamchi videoni Youtube foydalanuvchilarining katta guruhiga kirishi uchun subtitrler beradi. Transkripsiya qilingan matnni to'plaganingizdan so'ng, keyingi qadam uni mos keladigan audio ma'lumotlar bilan bog'lashdir. Keyin ma'lumotlarni yanada qismlarga ajrating va ulardan bitta bayonotni qo'shing. Endi segmentlangan ma'lumotlar juftlaridan keyingi sinov uchun to'plamdan tasodifiy ma'lumotlarni olishimiz mumkin.

O'zbek tili uchun nutqni avtomatik aniqlash (ASR) tizimlarini rivojlantirish so'nggi yillarda sezilarli yutuqlarga erishdi. Bu tizimlar inson nutqini matnga aylantirishda sun'iy intellekt va mashinani o'rganish algoritmlaridan foydalanadi. ASR texnologiyasi dastlab 1950-yillarda Bell Laboratories tomonidan ishlab

chiqilgan bo'lib, o'shandan beri doimiy ravishda takomillashib kelmoqda. Hozirda Alexa va Siri kabi mashhur ilovalar ushbu texnologiyadan foydalanadi. O'zbek tilida nutqni avtomatik tanib olish bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Masalan, "End-to-End" modellar asosida o'zbek tilidagi nutqni avtomatik tanib olish algoritmlari va dasturiy ta'minotini ishlab chiqish bo'yicha tadqiqotlar mavjud. Bu tadqiqotlarda rekurrent neyron tarmoqlaridan foydalanib, o'zbek tili nutqini tanib olishning algoritmlari va dasturiy vositalari ishlab chiqilgan. Shuningdek, nutqni tanib olishni amalga oshirish bosqichlari haqida ham ilmiy maqolalar mavjud. Bu maqolalarda nutq signalini tanib olinishi kerak bo'lgan so'zlar yoki harflarga aylantirishning statistik jarayonlari tahlil qilingan. O'zbek tilida nutqni avtomatik tanib olish tizimlarini rivojlantirish uchun quyidagi bosqichlar muhim hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda O'zbek tili uchun nutqni avtomatik aniqlash tizimlarini rivojlantirish milliy axborot texnologiyalari taraqqiyotining muhim yo'nalishidir. Ushbu tizimlar nafaqat ilmiy tadqiqotlar uchun, balki kundalik hayotda ham katta ahamiyat kasb etadi. Fonetik va morfologik xususiyatlarni hisobga olgan holda, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish O'zbek tili uchun yuqori samarali ASR tizimlarini yaratishga imkon beradi. Kelgusida mazkur tizimlarni rivojlantirish uchun ko'proq ma'lumotlar bazasi yaratish, xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yish va sun'iy intellektni yanada takomillashtirish zarur. Bu esa nafaqat texnologik, balki ijtimoiy jihatdan ham katta foyda keltiradi. Raqamlashtirilgan nutq signali tovushlarning tezlik, chastota, amplituda kabi xususiyatlarini tahlil qilish uchun dastlabki ishlov berishdan o'tadi. Bu bosqichda signalni turli elementlarga ajratish, shovqinni kamaytirish, va foydali belgilarni ajratib olish amalga oshiriladi. Tanib olish tizimlari ko'pincha mashina o'rganish (machine learning) yoki chuqur o'qitish (deep learning) metodlarini qo'llaydi. Tizimni o'qitish jarayonida, uning o'ziga xos so'zlar va fonetik birliklar bo'yicha o'qitilishi kerak. Bu modelni to'g'ri ishlashini ta'minlash uchun katta hajmdagi nutq ma'lumotlaridan foydalaniladi. Nutqni tanib olish tizimining keyingi bosqichi ovozning har bir harfi yoki so'zi bilan bog'liq statistika yoki neyron tarmoq modelini yaratishdir. Ovozning xususiyatlarini tavsiflovchi parametrlar (masalan, Mel-frequency cepstral coefficients - MFCC) ajratiladi, bu parametrlar tizimni o'qitishda ishlatiladi. Nutqni avtomatik tanib olish (ASR) tizimlari,

ayniqsa, sun'iy intellekt va mashina o'rganish texnologiyalarining rivojlanishi bilan yanada takomillashgan. Ushbu tizimlar, asosan, inson nutqini kompyuter tizimlari bilan ishlashga moslashtirishga qaratilgan. O'zbek tiliga xos ASR tizimlarini yaratishning muhim jihatlari va jarayonlarini yanada batafsil ko'rib chiqamiz.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Povey D., Ghoshal A., Boulianne G., et al. "The Kaldi Speech Recognition Toolkit." IEEE Workshop on Automatic Speech Recognition and Understanding, 2011.
2. Mozilla Foundation. "DeepSpeech: Open Source Speech-to-Text Engine." Online resource.
3. Jurafsky D., Martin J. H. "Speech and Language Processing." Pearson, 2021.
4. Google AI. "Advances in Multilingual Speech Recognition." Google Research Blog, 2022.
5. Karimov A., Tursunov U. "O'zbek tili uchun avtomatik nutq tanish texnologiyalari." Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, 2023.
6. Vaswani A., Shazeer N., Parmar N., et al. "Attention is All You Need." NIPS, 2017.
7. OpenAI. "Language Models for Speech Recognition." OpenAI Blog, 2023.

Scientific-methodical journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The Scientific-methodical journal “Research and implementation” was founded by LLC Fer-Teach and supports by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi.

This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.
